

УДК 343.22

ББК 67.409.01.

ПИКИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ

начальник кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета Владимирского юридического
института ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент
e-mail: vipikin@mail.ru

PIKIN IVAN VIKTOROVICH

Head of the Department of Criminal Law and Criminology
of Faculty of Law of VLI of the FPS of Russia,
PhD (Law), Associate Professor
e-mail: vipikin@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ И МЕРАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, СОПРЯЖЕННЫМ С ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЗЫСКАНИЕМ

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THOSE SENTENCED TO PUNISHMENTS AND MEASURES NOT RELATED TO ISOLATION FROM SOCIETY, ASSOCIATED WITH PROPERTY RECOVERY

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов правового статуса осужденных к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием. Автором исследуются особенности правового положения осужденного лица в зависимости от назначенного ему конкретного вида уголовного наказания, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием. В результате проведенного исследования автором сделан обобщенный вывод об особенностях правового положения лица, в зависимости от объема правовых ограничений, связанных с исполнением конкретного вида уголовного наказания.

Целью исследования является анализ правового положения осужденного в зависимости от применения в отношении него конкретного вида уголовного наказания, а также иным **мерам, не**

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issues of the legal status of those sentenced to punishments and measures not related to isolation from society, associated with property recovery. The author examines the peculiarities of the legal status of a convicted person, depending on the specific type of criminal punishment assigned to him, not related to isolation from society, associated with property recovery. As a result of the study, the author made a generalized conclusion about the peculiarities of the legal status of a person, depending on the amount of legal restrictions associated with the execution of a specific type of criminal punishment.

The aim of the study is to analyze the legal status of a convicted person depending on the application of a specific type of criminal punishment to him, as well as other measures not related to isolation from society. In the process of research,

связанным с изоляцией от общества. В процессе исследования автор исходит из понятия правового положения осужденных, его закрепления в законодательстве и объема ограничений, предусмотренных конкретным видом наказания.

Полагаем, что особенности правового статуса осужденных к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием напрямую зависят от назначенного судом наказания и особенностей его исполнения, характеристик лица, в отношении которого применяется тот или иной вид наказания, а также особенностей мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, сопряженных с имущественным взысканием. В процессе исполнения вышеуказанных наказаний правовое положение лица может быть, как улучшено (связано с исправлением осужденного), так и их объем может быть расширен или ужесточен (в случае злостного уклонения от отбывания наказания).

Ключевые слова: правовой статус, уголовные наказания, иные меры государственного принуждения.

the author proceeds from the concept of the steam position of convicts, its consolidation in legislation and the scope of restrictions provided for by a specific type of punishment.

We believe that the peculiarities of the legal status of those sentenced to punishments and measures not related to isolation from society, associated with property recovery directly depends on the punishment imposed by the court and the peculiarities of its execution, the characteristics of the person in respect of whom this or that type of punishment is applied, as well as the characteristics measures of a criminal-legal nature, not related to isolation from society, associated with property recovery. In the process of executing the above punishments, the legal status of a person can be both improved (associated with the correction of the convicted person), and their scope can be expanded or toughened (in the case of malicious evasion from serving the sentence).

Keywords: legal status, criminal penalties, other measures of state coercion.

Вопросы правового положения лиц, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор суда, в последнее время все чаще интересуют не только правозащитные организации, но и ученых. В действующем уголовно-исполнительном законодательстве вопросам правового положения осужденных посвящена Глава 2 «Правовое положение осужденных».

В статьях данной главы законодатель достаточно подробно закрепляет и раскрывает права и обязанности осужденных в процессе отбывания уголовных наказаний.

Однако анализируя нормы главы 2 УИК РФ мы не найдем четкого разграничения правового положения лиц в зависимости от назначенного им наказания или применения иных мер, предусмотренных действующим уголовным законодательством. При этом надо отметить, что правовое по-

ложение осужденного напрямую зависит от конкретного вида наказания, то есть объем прав и обязанностей напрямую зависит от строгости назначенного ему уголовного наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание заключается в предусмотренных данным кодексом лишениях или ограничениях прав и свобод этого лица. При этом, анализируя виды уголовных наказаний, мы можем отметить, что объем лишений и ограничений прав и законных интересов осужденного к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием, составляющие содержание данного наказания, регулируется как нормами уголовного, так и уголовно-исполнительного законодательства, а также иными нормативными и правовыми актами.

Рассмотрению вопросов правового статуса лиц, отбывающих наказания, связанные с ограничением или лишением свободы [1, с. 23; 2, с. 122–142; 3, с. 19; 4, с. 15], а также правовому статусу лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с ограничением или лишением свободы, было посвящено достаточно много исследований [5, с. 15; 6, с. 37–42; 7; 8]. При этом вопрос правового положения осужденных к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием, в работах рассматривался нечасто. Отметим, что правовое положение данной категории осужденных имеет свои особенности и правовую регламентацию, так как данные наказания (штраф - статья 46. УК РФ, исправительные работы статья 50. УК РФ, и принудительные работы статья 53.1 УК РФ, а также конфискация имущества Глава 15.1. УК РФ) имеют четко прописанные в Уголовном законодательстве правоограничения.

Согласно действующему уголовному законодательству, штраф представляет собой денежное взыскание, направленное на ущемление имущественных благ лица, признанного виновным в совершении преступления. Некоторые авторы не рассматривают штраф в качестве имущественного наказания, потому что считают это «не очень точно, поскольку непосредственное воздействие при исполнении данного наказания оказывается не на имущество или имущественные права, а на финансовые интересы осужденного» [9, с. 8]. В данном случае автор разграничивает финансовые интересы осужденного и имущественное положение, рассматривая их как самостоятельные категории. По нашему мнению, в данном случае утверждение автора о разграничении понятий «имущественное положение» и «финансовое положение» является дискуссионным.

Так согласно Положению Банка России от 28.12.2017 № 626-П (ред. от

27.02.2020)¹ главы 12 (Оценка финансового положения физического лица) п. 12.1 доходами физического лица, которые могут приниматься в качестве источника его собственных средств (имущества) в целях оценки удовлетворительности его финансового положения, признаются фактически полученные физическим лицом денежные средства (имущество) от источников в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, перечисленные в статьях 208 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации, а также денежные средства (имущество), фактически полученные физическим лицом на иных законных основаниях, имеющие документальное подтверждение.

Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода в рамках закрепленных действующей нормой. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. Исходя из содержания уголовного наказания, оно является обязательным к исполнению, то есть осужденный обязан претерпеть лишения и ограничения, связанные с назначенным ему уголовным наказанием, то есть оплатить штраф в том размере и тем способом, который указан в обвинительном приговоре суда.

Частями 2 и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения основного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. Исходя из этого

¹ Положение Банка России от 28.12.2017 N 626-П (ред. от 27.02.2020) «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций // СПС Консультант Плюс

при назначении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, назначенного в качестве основного и дополнительного видов наказаний за разные преступления.

При назначении уголовного наказания подлежат учету сведения, характеризующие личность виновного, которыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и имущественном положении совершившего преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, других близких родственников). Исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ суды не должны учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в установленном порядке судимостей².

То есть, вынося обвинительный приговор, суд мотивирует принятое решение, руководствуясь при этом целесообразностью и обоснованностью назначения данного вида наказания с учетом вышеуказанных сведений, характеризующих личность.

При этом размер прав и обязанностей осужденного в каждом конкретном случае определяется индивидуально, исходя из размера назначенного наказания.

В случае, если осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, по сути, отрицает возложенные на него лишения, суд вправе заменить данное наказание в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ, то есть еще больше ограничить правовое положение осужденного. Необходимо отметить, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением

случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. То есть объем ограниченный также зависит от того, был ли назначен штраф в качестве основного или дополнительного наказания.

Согласно статье 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. Сама формулировка описательной части данного вида наказания указывает на ряд ограничений правового положения, связанного с возможностью распоряжаться заработанными средствами по своему усмотрению. Объем данных ограничений также зависит от характеристики личности виновного, а также иных условий имеющих значение для назначения наказаний. Законодательно также предусмотрены условия, связанные с заменой назначенного наказания в случае злостного уклонения лица от назначенного судом наказания. По нашему мнению, для достижения цели наказания объем прав и обязанностей осужденного мог бы меняться в процессе отбывания наказания, то есть в случае, если осужденный своим поведением и отношением к труду доказал свое исправление, суд по мотивированному ходатайству уголовно-исполнительной инспекции вправе снизить процент удерживаемого из заработка. При этом подобная ситуация возможна в случаях, если осужденному назначено наказание превышающее минимальный размер наказания в виде исправительных работ (превышающий 5% размера удерживаемого из заработной платы).

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «Консультант Плюс»

Объем ограничений правового положения при реализации уголовного наказания в виде принудительных работ как наказания, сопряженного с имущественным взысканием, также связан с конкретным лицом и назначенным ему наказанием.

Согласно ч. 3 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. При этом из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. Вопросы правового статуса осужденного к данному виду наказания напрямую связаны с размером данного наказания, который, в свою очередь, зависит от таких обстоятельств, как личность виновного, его поведение в момент совершения преступления и после его совершения, а также других обстоятельств, которые способны повлиять на назначение конкретного срока и размера наказания.

При этом надо отметить, что данный вид уголовного наказания своего рода «реверанс» законодателя по отношению к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, если назначая наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. Целью внесения данного вида наказания в уголовное законодательство явилось стрем-

ление государства к уменьшению лиц, находящихся в местах лишения свободы, и разгрузка исправительных учреждений.

Что касается особенностей правового статуса осужденных к такой мере государственного принуждения, как конфискация имущества, то данный вопрос является наиболее многогранным.

Дело в том, что законодатель включил конфискацию имущества в один ряд с такими понятиями, как «принудительные меры» и «имущественные санкции», то есть теоретически можно рассматривать ее в качестве самостоятельной меры, существующей в реальной действительности и выражающейся в конкретных формах проявления [10, С. 100–104]. В. К. Абраменко определяет конфискацию имущества как меру государственного принуждения, предусмотренную уголовным законом, направленную на устранение экономической мотивации совершения преступлений, а также получения доходов от незаконно нажитого имущества, применяемую в целях предупреждения преступлений и заключающуюся в принудительном безвозмездном изъятии имущества, полученного или используемого в результате совершения преступления, в том числе личного имущества у лица, виновного в совершении преступления, а также третьих лиц в случае, предусмотренном законом, на основании решения суда [11, С. 9]. Кроме того, как принудительная мера она может быть использована в различных целях, которые в свою очередь достигаются при помощи разнообразных способов.

Одним из основных дискуссионных вопросов относительно конфискации имущества следует отнести вопрос наличия либо отсутствия карательной составляющей данной меры. Спорные вопросы возникают в связи с тем, что нет ясности относительно составляющей данной меры в соотношении с наказанием.

Вопросы правового положения лиц, в отношении которых применяется данная мера, заключаются в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества, приобретенного преступным путем, денег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, которые используются или могут быть предназначены для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудий, оборудования или иных средств совершения преступления.

В случае, если имущество или доходы, полученное в результате совершения преступления, были легализованы, конфискации подлежит только та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. В случае, если имущество, добытое преступным путем, было подарено или передано другому лицу оно подлежит конфискации в случае осознания лицом факта получения имущества в результате преступных действий или бездействий.

Вопросы правового положения лиц, в отношении которых применяется данная мера, рассматриваются в каждом отдельном случае отдельно. Однако законодательная формулировка позволяет нам выделить общие черты, на которых нам стоит оста-

новиться. Во-первых, объем ограничений в связи с применением данной меры зависит от вида преступления, во-вторых, он связан с видом имущества, которое может быть конфисковано, в-третьих, связан с особенностью совершения преступления, в-четвертых с характером совершенного преступления.

Вышеуказанные обстоятельства оказывают существенное влияние на правовое положение лица, в отношении которого применяется конфискация имущества, так как исполнение данной меры продиктовано спецификой ее применения.

Подводя итог нашего исследования, мы можем заключить следующее, что особенности правового статуса осужденных к наказаниям и мерам, не связанным с изоляцией от общества, сопряженным с имущественным взысканием напрямую зависит от назначенного судом наказания и особенностей его исполнения, характеристик лица, в отношении которого применяется тот или иной вид наказания, а также особенностей мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, сопряженных с имущественным взысканием. В процессе исполнения вышеуказанных наказаний правовое положение лица может быть, как улучшено (связано с исправлением осужденного), так и их объем может быть расширен или ужесточен (в случае злостного уклонения от отбывания наказания).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания. Москва, 1992. С. 23.
2. Бриллиантов А. В. Понятие, содержание и социально-правовое значение правового положения осужденных актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права научные труды кафедры уголовного права. — Москва, — 2017., — С. 122-142.
3. Марина Е. А. Правоограничения общегражданского статуса осужденных к лишению свободы // Российский следователь. — 2007. — №2. — С. 19.;

4. *Ивашин Д. И.* Правовое положение осужденных к лишению свободы в российской федерации автореферат диссертации Иркутск: – 2003.
5. *Комбаров Р. В.* Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Академия ФСИН России. – Рязань 2014
6. *Конова И. Н.* Особенности правового положения осужденных к обязательным работам // Сборник материалов межвузовского научно-практического семинара. – Вологда 2016. – С. 37–42
7. *Коржикова А. Т.* Правовое положение осужденных к альтернативным видам наказаний, связанным с обязательным привлечением к труду. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, – Рязань 2010
8. *Афанасьев М. В.* Вопросы осуществления уголовно-исполнительными инспекциями контроля за соблюдением осужденными запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Legal Bulletin, – 2019. – Т. 4. – № 2. – С. 15–19.
9. *Гаджиев, Х. И.* Штраф как вид наказания по советскому уголовному праву : дисс. ...канд. юрид. наук / Х. И. Гаджиев. – М., 1987.
10. *Саркисян Н. Б.* Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового воздействия // Уголовная политика Российской Федерации: Проблемы формирования и реализации сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции. – Ростов 2017, – С 100–104
11. *Абраменко В. Б.* Конфискация имущества как средство предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., – 2010. – С. 9.

REFERENCES:

1. *Seliverstov V. I.* Theoretical problems of the legal status of persons serving sentences. Moscow, 1992, – P. 23;
2. *Brilliantov A. V.* The concept, content and socio-legal significance of the legal status of convicts // Actual problems of criminal law, criminology and criminal executive law, scientific works of the Department of Criminal Law. Moscow, 2017. – P. 122–142;
3. *Marina E. A.* Legal restrictions on the general civil status of those sentenced to imprisonment // Russian investigator. 2007. No. 2. from. nineteen.;
4. *Ivashin D. I.* The legal status of those sentenced to imprisonment in the Russian Federation. author. dis. ... Cand. jurid. sciences. Irkutsk: 2003.
5. *Kombarov R. V.* The legal status of persons sentenced to punishment in the form of restriction of freedom. author. dis. ... Cand. jurid. sciences. Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia. Ryazan 2014.
6. *Konova I. N.* Features of the legal status of those sentenced to compulsory work / collection of materials of the interuniversity scientific and practical seminar. 2016;
7. *Korzhiikova A. T.* The legal status of convicts sentenced to alternative types of punishment associated with compulsory involvement in labor. author. dis. ... Cand. jurid. sciences. Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia. Ryazan 2010.
8. *Afanasev, M. V.* (2019) Issues of implementation by the penitentiary inspectorates of control over the observance by convicts of a ban to occupy certain positions or engage in certain activities // Legal Bulletin, Vol. 4, 2, – p. 15–19.
9. *Gadzhiev, Kh. I.* Penalty as a type of punishment under Soviet criminal law: diss. ... Cand. jurid. Sciences / Kh. I. Gadzhiev. – M., 1987.
10. *Sarkisyan N. B.* Confiscation of property in the system of measures of criminal-legal impact // Criminal policy of the Russian Federation: Problems of formation and implementation collection of materials of the All-Russian scientific-theoretical conference. Rostov 2017, – p. 100–104
11. *Abramenko V. B.* Confiscation of property as a means of preventing crimes in the field of economic activity: author. dis. ... Cand. jurid. sciences. – M., 2010. – P. 9.